

EDN TJARBT

DOI 10.5281/zenodo.13788690

УДК 581.19:58.083:633.72

Малюкова Л. С., Гвасалия М. В., Мацькив А. О., Конинская Н. Г., Шхалахова Р. М.
**БИОХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КАЛЛУСА И МИКРОПОБЕГОВ
ЧАЯ (*CAMELLIA SINENSIS* L.) В УСЛОВИЯХ *IN VITRO*: ПРИ НАЛИЧИИ И
ОТСУТСТВИИ АЗОТА В ПИТАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ**

ФГБУН «Федеральный исследовательский центр «Субтропический научный центр Российской академии наук»»

Реферат. К важным факторам, определяющим урожай и качество сельскохозяйственных культур, относится обеспеченность их азотом. Решению этой проблемы, актуальной в связи со всеобщим дефицитом азота в почвах, посвящены многие исследования на различных культурах, в том числе на чае (*Camellia sinensis* L.). Достаточно детально изучаются механизмы адаптации растений чая к дефициту азота, основанные на образовании и накоплении ряда вторичных метаболитов в корнях и листьях в условиях *in vivo*. При этом не охвачены такого рода исследования модельные биосистемы (микроробег и каллусные ткани *in vitro*), позволяющие раскрыть клеточные механизмы адаптации растений, в том числе в сортовом разрезе. Целью работы было изучение особенностей биохимических профилей каллуса и микроробегов чая, культивируемых *in vitro*, при наличии и отсутствии азота в питательной среде. Оценивали содержание азота и ряда специализированных органических компонентов: катехинов, флаванолов, метилксантинов и теанина. Установлено, что в микроробегах чая *in vitro* практически не накапливался теанин (до 1 мг/г), при этом содержание кофеина и катехинов было значительно выше в сравнении с каллусами (в два–три и 10–14 раз соответственно). При культивировании микроробегов и каллуса чая в дефицитных по азоту условиях по аналогии с растениями *in vivo* отмечено снижение содержания теанина, наиболее выраженное в каллусе сорта Колхида (в три–четыре раза). Образование и накопление кофеина в каллусах и микроробегах чая также существенно замедлялось (в два–три раза) при индукции азотной недостаточности. Содержание катехинов в микроробегах и каллусе чая было в меньшей степени опосредовано азотом. При этом, если для микроробегов чая оно было относительно стабильным, то в каллусах их содержание варьировало в зависимости от их исходного состояния и генотипа.

Ключевые слова: *Camellia sinensis* L., *in vitro*, микроробег, каллус, дефицит азота, катехины, теанин, кофеин.

Для цитирования: Малюкова Л. С., Гвасалия М. В., Мацькив А. О., Конинская Н. Г., Шхалахова Р. М. Биохимические характеристики каллуса и микроробегов чая (*Camellia sinensis* L.) в условиях *in vitro*: при наличии и отсутствии азота в питательной среде // Таврический вестник аграрной науки. 2024. № 3(39). С. 119–133. EDN: TJARBT. DOI: 10.5281/zenodo.13788690.

For citation: Malyukova L. S., Gvasalia M. V., Matskiv A. O., Koninskaya N. G., Shkhalakhova R. M. Effect of the presence and absence of nitrogen in the nutrition medium on the biochemical characteristics of callus and microshoots of tea (*Camellia sinensis* L.) *in vitro* // Taurida Herald of the Agrarian Sciences. 2024. No. 3(39). P. 119–133. EDN: TJARBT. DOI: 10.5281/zenodo.13788690.

Введение

Культивируемые в условиях *in vitro* каллусы и микроробегии растений представляют собой информативные модельные системы, обладающие рядом

преимуществ, среди которых: селективные условия, ускоренное формирование стрессового воздействия, простая внутриклеточная организация и сохранение неповрежденных механизмов метаболизма растений [1, 2]. Эти модели *in vitro* очень широко используют при изучении устойчивости растений (в том числе чая) к различным стресс-факторам [3–6], а также для выделения наиболее устойчивых генотипов [7–9].

Для чайного растения особый интерес представляют исследования, позволяющие понять механизмы образования и накопления наиболее важных метаболитов (теанин, кофеин и катехины), определяющих качество чая, а также его устойчивость к различным стресс-факторам [10]. Известно, что в естественных условиях к основным факторам, определяющим качество чая, относятся уровень обеспеченности питательными элементами, температура и влажность воздуха, освещенность и другие [10–13]. Среди питательных элементов наибольший интерес вызывает азот, который стимулирует ростовые процессы чая, а также играет регулируемую роль в синтезе специализированных метаболитов [14]. Так, например, азот незаменим для биосинтеза аминокислот, которые определяют такие свойства чайного напитка, как мягкость и свежесть [15]. Кроме аминокислот, биосинтез химических компонентов чая, связанных с качеством, таких как катехин, кофеин и ароматические соединения, также требует баланса C/N в чайных листьях [16]. При этом хорошо известно о дефиците этого элемента в почвах чайных плантаций и обусловленную этим высокую эффективность азотных удобрений при выращивании чая в различных регионах мира [17, 18]. Изучение этих процессов, как правило, осуществлялось в полевых или вегетационных опытах, что позволило установить многие механизмы адаптации растения чая к стрессовым условиям. При этом не охвачены исследования особенности образования и накопления специализированных метаболитов в культуре чая *in vitro* (в каллусах и микропобегах), что важно с точки зрения оценки их информативности в качестве модельных систем и сопоставимости с данными, полученными *in vivo*.

Цель исследований – изучение особенностей биохимических профилей каллуса и микропобегов чая, культивируемых *in vitro*, при наличии и отсутствии азота в питательной среде.

Материалы и методы исследований

Работа выполнена в период 2022–2023 гг. на базе лаборатории молекулярной и клеточной селекции отдела биотехнологии ФИЦ СНЦ РАН (г. Сочи). В опыте № 1 (2022 г.) в качестве объектов исследования использовали каллусы и микропобеги (стеблевого происхождения) чая диплоидного сорта Колхида (*Camellia sinensis* L.), культивируемые в условиях *in vitro* (рисунок 1).

А

Рисунок 1 – Каллусы (А) и микропобеги (Б) чая сорта Колхида (опыт № 1)

В опыте № 2 (2023 г.) в качестве объектов исследования использовали каллусы стеблевого происхождения разных генотипов чая (Колхида, Каратум, мутантная форма Ф-582) в условиях *in vitro*.

Каллусные культуры получали из базальной части микропобегов чая и выращивали на среде Мурасиге-Скуга с добавлением 2,4-дихлорфеноксиуксусной кислоты (2 мг/л). По истечении 20 дней пассировали на среду Мурасиге-Скуга с добавлением 6-бензиламинопурина (6 мг/л, производитель «Acros organics», Бельгия), 1-нафтилуксусной кислоты (1 мг/л, «Sigma», США), гибберелловой кислоты (ГК₃, 2 мг/л, производитель «Sigma», США). По истечении 30 дней каллусы были пересажены на экспериментальные питательные среды. Исходные микропобеги чая сорта Колхида были получены путем клонального размножения, далее их культивировали на модифицированной среде Мурасиге-Скуга согласно протоколу с добавлением 6-бензиламинопурина (3 мг/л), гибберелловой кислоты (ГК₃, 1 мг/л) [19]. По истечении 1,5 месяцев культивирования их высаживали на экспериментальные питательные среды.

Дизайн экспериментальных питательных сред для каллуса и микропобегов чая был единый и включал следующие варианты: N⁺ (контроль) – среда Мурасиге-Скуга, содержащая азот (KNO₃ и NH₄NO₃) с казеином, и N⁻ – среда Мурасиге-Скуга без добавления азота (KNO₃ и NH₄NO₃) и казеина. Каждый вариант (наличие или отсутствие азота) включал по 20–30 эксплантов, которые культивировали в течение двух месяцев в контролируемых лабораторных условиях: фотопериод – 16/8 ч, температурный режим – 25 ± 1,0 °С, влажность – 70 %, освещенность – 3000 лк (световая культура, лампы L 36 W/765, «OSRAM GmbH», Германия). Для определения содержания азота в микропобегах и каллусе чая использовали ускоренный метод кислотного озоления растительных проб [20] с последующей спектрофотометрией (прибор УСФ-01, Россия). Содержание ряда специализированных компонентов в объектах (кофеин, теобромин, рутин, теофиллин, 5-галлоилхинная кислота, теанин, (+)-катехин, (-)-эпикатехин, (+)-галлокатехин, (-)-эпигаллокатехин, (-)-катехин-3-галлат, (-)-эпикатехин-3-галлат, (-)-галлокатехин-3-галлат, (-)-эпигаллокатехин-3-галлат определяли методом ВЭЖХ, хроматограф фирмы Agilent Technologies (модель 1100). Для сравнительной оценки метаболических профилей разных генотипов чая оценивали соотношение содержания ряда метаболитов в каллусах чая при наличии (вариант N⁺) и отсутствии (вариант N⁻) азота в питательной среде.

Все определения проводили в трех биологических и трех аналитических повторностях. Статистический анализ данных проводили с использованием программного обеспечения XLSTAT (<https://www.xlstat.com/>). На графиках отображены средние значения и их стандартные ошибки.

Результаты и их обсуждение

При культивировании каллуса и микропобегов чая на безазотистой питательной среде (в опыте № 1) отмечено снижение интенсивности ростовых процессов, а также более светлая окраска объектов из-за ингибирования процессов фотосинтеза (см. рисунок 1).

Рисунок 2 – Каллусы чая (×5) при норме (А) и дефиците (Б) азота (опыт № 2)

Примечание. Последовательность генотипов на рисунке: слева направо – Колхида, Каратум, Ф-582.

В опыте № 2 каллусы трёх изученных генотипов, культивируемые на среде без азота, характеризовались более контрастными очагами клеток, а именно: на фоне светлой окраски объектов присутствовали группы клеток бурого (сорт Каратум, Ф-582) и бордового (сорт Колхида) цвета (рисунок 2, Б). Выявленные изменения отражали структурно-функциональную реорганизацию фотосинтетического аппарата растительных объектов, которую отмечали при стрессах различной природы [21]. Возможно также, что наблюдаемые изменения обусловлены степенью дифференциации клеточных структур, о чем неоднократно сообщалось исследователями [8, 19].

При культивировании микропобегов чая в культуре *in vitro* (в течение двух месяцев) на оптимальных питательных средах содержание азота в них было соизмеримо со средним содержанием этого элемента в молодых листьях растения (около 4 % по данным [17]), произрастающего в естественных условиях (рисунок 3, А). В каллусах в сравнении с микропобегами чая в этих же условиях содержание азота было выше (на 1,5 %), что отражало их более активный азотный метаболизм. При этом каллус сорта Колхида (при норме азота в питательной среде) содержал

больше азота в сравнении с сортом Каратум (рисунок 3, Б). При культивировании каллусов и микропобегов чая в течение двух месяцев на безазотистой питательной среде отмечено более низкое содержание азота в микропобегах и каллусах чая на уровне 2 %. При этом для сорта Каратум отмечено менее существенное снижение содержания азота в каллусе (в 1,9 раза против 2,3 у сорта Колхида).

Рисунок 3 – Содержание азота в объектах чая *in vitro* при наличии или отсутствии его в питательной среде

Примечание. А – микропобеги и каллус сорта Колхида (опыт № 1); Б – каллус сортов Колхида и Каратум (опыт № 2).

Известно, что эффективность поглощения азота и его дальнейшая утилизация определяются генотипической спецификой, в том числе сортовой [22–25]. Так, для чая установлены сортовые различия в содержании азота и аминокислот в корнях и листьях, которые, по мнению авторов, обусловлены спецификой почвенного и ризосферного микробиоценозов [26]. Также большую роль в обеспечении растений азотом играет механизм и скорость образования ряда аминокислот, а также транспортировка их в различные органы [27]. Среди широкого спектра аминокислот, задействованных в азотном метаболизме чайного растения, особое место занимает небелковая аминокислота – теанин. Предполагается, что образование большого количества теанина в растениях чая обусловлено в том числе стратегией детоксикации его избыточных количеств в неагрессивных формах [28, 29]. Следовательно, его образование происходит в корнях, откуда теанин транспортируется в стебель, листья и молодые побеги; его наличие в этих органах обуславливает качество сырья.

В данном эксперименте установлено, что содержание теанина в микропобегах чая *in vitro* было очень низким (десятые доли процента) (рисунок 4, А) в сравнении с листьями растений, произрастающими в естественных условиях (3–6 мг/г по данным [30]), что закономерно, поскольку синтез этого вещества происходит в корнях, а не листьях [28]. При индукции дефицита азота уровень этой аминокислоты снижался в 1,7 раза.

Содержание теанина в каллусе чая было на порядок выше по сравнению с микропобегами, что для некоторых генотипов сопоставимо с листьями растений чая (около 3 мг/г) (см. рисунок 4, А). Культивирование каллуса чая на безазотистой среде приводило к существенному снижению содержания теанина (в три–четыре раза для сорта Колхида и 1,6 раза для сорта Каратум и Ф-582). Для сорта Каратум при норме и дефиците азота в питательной среде отмечено самое высокое содержание теанина в каллусе по сравнению с другими изученными генотипами. При этом в вегетационном опыте нами ранее было зафиксировано более низкое

содержание теанина в листьях этого сорта в сравнении с сортом Колхида [30], что в целом указывало на достаточно сложную регуляцию процессов накопления и транспорта этой аминокислоты между органами растений, о чем сообщалось и в других работах [26].

Рисунок 4 – Содержание теанина в объектах чая *in vitro* при наличии или отсутствии азота в питательной среде

Примечание. Здесь и далее: А – микропобеги и каллус сорта Колхида (опыт № 1); Б – каллус сортов Колхида, Каратум, Ф-582 (опыт № 2).

Кофеин также является важным метаболитом чайного растения, образование которого связывают с адаптивностью чайного растения [31]. Содержание кофеина в микропобегах чая в среднем было ниже уровня, характерного для листьев растений, произрастающих в естественных условиях (20–45 мг/г по данным [31, 32]). Дефицит азота в питательной среде ингибировал синтез этого азотосодержащего соединения, снижая его содержание в микропобегах чая в два раза (рисунок 5, А).

Рисунок 5 – Содержание кофеина в объектах чая *in vitro* при наличии или отсутствии азота в питательной среде

Каллус в сравнении с микропобегами накапливал в три раза меньше кофеина, а дефицит азота в питательной среде почти блокировал синтез этого вещества у сортов Колхида и Ф-582 (см. рисунок 5, Б). Для сорта Каратум отмечено стабильное содержание кофеина в каллусе при норме и дефиците азота в питательной среде, что, вероятно, является показателем меньшей восприимчивости этого сорта к дефициту азота, как это отмечалось нами и ранее [30].

Экологические стрессы, с которыми периодически сталкиваются растения, в том числе и чай, индуцируют накопление различных вторичных метаболитов, в частности фенольных соединений. Предполагается, что эти вещества играют важную роль в адаптации растений к окружающей среде и в преодолении стрессовых условий, сформированных под влиянием высокой и низкой температуры, УФ-стресса, патогенной инфекции, засухи, засоления, минеральной недостаточности и других факторов [33, 34]. Сообщается, что при засухе накапливаются различные соединения фенольной природы (флавоноиды, антоцианы, пигменты и другие), которые, обладая антиоксидантными свойствами, снижают осмотический и окислительный стрессы [33]. Недостаточная обеспеченность растений азотом, по данным многих исследований, активизирует процессы образования и накопления катехинов [14]. Предполагается, что в стрессовых условиях увеличивается продукция вторичных метаболитов, поскольку ростовые процессы часто подавляются в большей степени, чем фотосинтез, а фиксированный углерод преимущественно распределяется во вторичные метаболиты [14]. При этом установлено, что у чайного растения в условиях легкого и умеренного стресса наблюдается повышенная экспрессия многих дифференциально экспрессируемых генов фенилпропаноидной системы [35, 36], при длительном стрессе она снижается, так как растительный организм переходит в экономичный режим [37]. Также известно, что при образовании катехинов вначале синтезируется простейшая катехиновая молекула (-) – эпикатехин, которая затем может либо гидроксिलироваться (образование (-)- эпигаллокатехина), либо галлироваться (образование (-)- эпигаллокатехингаллата) [38]. При этом процессы галлирования протекают в чайном растении с меньшей скоростью, чем процессы гидроксילирования [38].

В данном эксперименте в микропобегах чая в условиях *in vitro* содержание этих веществ было в среднем в 2,5 раза ниже (рисунок 6, А), чем в молодых побегах, произрастающих в естественных условиях (200–300 мг/г согласно нашим неопубликованным и литературным данным [36]).

Дефицит азота в питательной среде усиливал процессы образования и накопления простых катехинов (преимущественно эпикатехина) и ингибировал синтез галлированных катехинов, что, как правило, происходит при слабом или среднем стрессе (см. рисунок 6, А). Содержание катехинов в каллусе чая было в 14 раз ниже, чем в микропобегах, что согласуется с представлением о том, что фотосинтез более эффективен в зеленых листьях эксплантов, чем в каллусной ткани. Каллус сорта Колхиды при норме азота в питательной среде накапливал самое высокое содержание простых и галлированных катехинов (рисунок 6, Б). Это отмечалось нами и ранее для растений этого сорта, произрастающих в естественных условиях [39], особенно это характерно для крупнолистных сортов [40]. При культивировании каллуса сорта Колхида на безазотистой среде содержание простых катехинов было существенно ниже в сравнении с контролем, что, по-видимому, являлось следствием стресса. Для сорта Каратум при дефиците азота в питательной среде в сравнении с контролем, а также другими генотипами, отмечено более высокое содержание катехинов, что, возможно, обусловлено его меньшей восприимчивостью к этому стресс-фактору. Также следует отметить выявленные различия в профиле катехинов при норме и дефиците азота для каллуса сорта Колхида в опыте № 1 и опыте № 2. Это может быть следствием исходных различий каллуса при закладке опытов, которые повлияли на их восприимчивость к дефициту азота.

Сорт чая Каратум выделялся относительной стабильностью содержания в каллусных тканях ряда специализированных метаболитов, таких как кофеин, теобромин, теанин и 5-галлоилхинной кислоты, при наличии и отсутствии азота в питательной среде, поскольку соотношение их содержания при N+ и N- было ниже, чем у других сортов (рисунок 7, А). При этом в дефицитных по азоту условиях этот сорт в отличие от других генотипов больше накапливал в каллусных тканях рутина и ряда галлированных катехинов (соотношение их содержания при N- и N+ было выше, чем у других сортов) (рисунок 7, Б).

А

Б

Рисунок 6 – Содержание катехинов (простых – ПК и галлированных - ГК) в объектах чая *in vitro* при наличии или отсутствии азота в питательной среде

А

Б

Рисунок 7 – Соотношение содержания ряда специализированных компонентов в каллусе разных генотипов чая при наличии и отсутствии азота в питательной среде: А) N+/N-; Б) N-/N+

Выводы

Впервые для микропобегов и каллуса чая стеблевого происхождения в условиях *in vitro* при норме и дефиците азота в питательной среде получены профили ряда специализированных метаболитов чая (теанина, кофеина, простых и галлированных катехинов, рутина, а также ряда других), определяющих адаптивность растений к стресс-факторам, а также качество и лекарственную ценность чая. Установлено, что образование и накопление ряда важнейших метаболитов в микропобегах чая *in vitro* было опосредовано содержанием азота в питательных средах. Дефицит азота в питательных средах сказывался на его содержании в клетках каллуса и микропобегов чая, что в свою очередь ингибировало процессы биосинтеза теанина, а также процессы галлоилирования катехинов. При индукции азотной недостаточности (менее 2 % в листе) образование и накопление кофеина в каллусе и микропобегах чая снижалось в два–три раза. В

микробогегах чая *in vitro* практически не накапливался теанин (особенно при дефиците азота), который синтезируется в корнях. Содержание катехинов в микробогегах и каллусе чая было в меньшей степени опосредовано азотом, поскольку различия в их содержании при норме и дефиците азота были менее значимы. Тем не менее, отмечено усиление синтеза простых и галлированных катехинов в каллусе чая сорта Каратум в ответ на дефицит азота, обусловленное адаптацией растений к этому стресс-фактору. Снижение же содержания катехинов в каллусе сортов Колхида и Ф-582 при дефиците азота в питательной среде обусловлено их более высокой чувствительностью к этому стрессу.

Литература

1. Karuppusamy S. A review on trends in production of secondary metabolites from higher plants by *in vitro* tissue, organ and cell cultures // J Med. Plants Res. 2009. Vol. 3. P. 1222–1239. DOI: 10.5897/JMPR.9000026.
2. Gaurav N., Komal, Juyal P., Tyagi M., Chauhan N., Kumar A. A review on *in vitro* propagation of medicinal plants // Journal of Pharmacognosy and Phytochemistry. 2018. Vol. 7 (6). P. 2228–2231.
3. Sunaina N. A., Singh N. B. PEG imposed water deficit and physiological alterations in hydroponic cabbage // Iranian Journal of Plant Physiology. 2016. Vol. 6(2). P. 1651–1658.
4. Osmolovskaya N., Shumilina J., Kim A., Didio A., Grishina T., Bilova T., Bilova T., Keltseva O. A., Zhukov V., Tikhonovich I., Tarakhovskaya E., Frolov A., Wessjohann L.A. Methodology of drought stress research: experimental setup and physiological characterization// International Journal of Molecular Sciences. 2018. Vol. 19 (12). P. 4089–4114. DOI: 10.3390/ijms19124089.
5. Гвасалия М. В., Самарина Л. С., Малокова Л. С., Маляровская В. И., Рахмангулов Р. С., Конинская Н. Г., Платонова Н. Б., Пашенко О. И. Влияние маннита на рост и физиологические параметры микробогегов чая (*Camellia sinensis* (L.) O. Kuntze) в культуре *in vitro* // Вестник Мичуринского государственного аграрного университета. 2019. No. 4(59). С. 49–53.
6. Малокова Л. С., Нечаева Т. Л., Зубова М. Ю., Гвасалия М. В., Конинская Н. Г., Загоскина Н. В. Физиолого-биохимические характеристики микробогегов чая (*Camellia sinensis* L.) в условиях *in vitro*: норма, осмотический стресс, кальций // Сельскохозяйственная биология. 2020. Т. 55. No 5. С. 970–980. DOI: 10.15389/agrobiology.2020.5.970rus.
7. Piwowarczyk B., Kamińska I., Rybiński W. Influence of PEG generated osmotic stress on shoot regeneration and some biochemical parameters in *Lathyrus* culture // Czech Journal of Genetics and Plant Breeding. 2014. Vol. 50(2). P. 77–83. DOI: 10.17221/110/2013-cjgpb.
8. Gelmesa D., Dechassa N., Mohammed W., Gebre E., Monneveux P., Bündig C., Winkelmann T. *In vitro* screening of potato genotypes for osmotic stress tolerance // Open Agriculture. 2017. Vol. 2(1). P. 308–316. DOI: 10.1515/opag-2017-0035.
9. Гвасалия М. В. Отбор на засухоустойчивость соматических клонов растений чая (*Camellia sinensis* (L.) O. Kuntze) в культуре *in vitro* // Новые технологии. 2020. No. 3. С. 117–124. DOI: 10.24411/2072-0920-2020-10313.
10. Zeng L., Zhou X., Liao Y., Yang Z. Roles of specialized metabolites in biological function and environmental adaptability of tea plant (*Camellia sinensis* L.) as a metabolite studying model // Journal of Advanced Research. 2021. Vol. 34. P. 159–171. DOI: 10.1016/j.jare.2020.11.004.
11. Fang R., Redfern S. P., Kirkup D., Porter E. A., Kite G. C., Terry L. A., Berry M. J., Simmonds M. S. J. Variation of theanine, phenolic, and methylxanthine compounds in 21 cultivars of *Camellia sinensis* harvested in different seasons // Food Chemistry. 2017. Vol. 220. P. 517–526. DOI: 10.1016/j.foodchem.2016.09.047.
12. Sun L., Liu Y., Wu L., Liao H. Comprehensive analysis revealed the close relationship between N/P/K status and secondary metabolites in tea leaves // ACS Omega. 2019. Vol. 4. P. 176–184. DOI:10.1021/ACSOMEGA.8B02611.
13. Gong A. D., Lian S. B., Wu N. N., Zhou Y.-J., Zhao S.-Q., Zhang L.-M., Cheng L., Yuan H.-Y. Integrated transcriptomics and metabolomics analysis of catechins, caffeine and theanine biosynthesis in tea plant (*Camellia sinensis*) over the course of seasons // BMC Plant Biology. 2020. Vol. 20. P. 294. DOI: 10.1186/s12870-020-02443-y.
14. Liu M.-Y., Burgos A., Zhang Q. Tang D., Shi Y., Ma L., Yi X., Ruan J. Analyses of transcriptome profiles and selected metabolites unravel the metabolic response to NH₄⁺ and NO₃⁻ as signaling molecules in tea plant (*Camellia sinensis* L.) // Sci. Hortic. 2017. Vol. 218. P. 293–303. DOI: 10.1016/J.SCIENTA.2017.02.036.

15. Ruan L., Wei K., Wang L.Y., Cheng H., Wu L., Li H. Characteristics of free amino acids (the quality chemical components of tea) under spatial heterogeneity of different nitrogen forms in tea (*Camellia sinensis*) plants // *Molecules*. 2019. Vol. 24. Art. No. 415. DOI: 10.3390/molecules24030415.
16. Ruan J., Haerdter R., Gerendás J. Impact of nitrogen supply on carbon/ nitrogen allocation: a case study on amino acids and catechins in green tea [*Camellia sinensis* (L.) O. Kuntze] plants // *Plant Biol*. 2010. Vol. 12. P. 724–734. DOI: 10.1111/j.1438-8677.2009.00288.x.
17. Малюкова Л. С. Оптимизация плодородия почв и применения минеральных удобрений при выращивании чая в России. Сочи: ГНУ ВНИИЦ и СК Россельхозакадемии, 2014. 416 с.
18. Wang H., Zhang H., Zhao Y., Xu R.K. Soil acidification of alfisols influenced by nitrate and ammonium nitrogen level in tea plantation // *Int J Agric. Biol. Eng*. 2018. Vol. 11(4). P. 168–172.
19. Гвасалия М. В. Клональное микроразмножение растений чая (*Thea sinensis* L.) в культуре *in vitro* // Садоводство и виноградарство. 2013. No. 4. С. 20–22.
20. Гинзбург К. Е., Щеглова Г. М., Вульфюс Е. В. Ускоренный метод сжигания почв и растений // Почвоведение. 1963. No. 5. С. 89–96.
21. Нечаева Т. Л., Зубова М. Ю., Малюкова Л. С., Гвасалия М. В., Конинская Н. Г., Загоскина Н. В. Адаптация *in vivo* и *in vitro* растений *Camellia sinensis* (L.) Kuntze к действию кальция // Субтропическое и декоративное садоводство. 2021. No. 78. С. 66–76. DOI: 10.31360/2225-3068-2021-78-66-76.
22. Chen C. S., Zhong Q. S., Lin Z. H., Yu W-Q., Wang M-K., Chen Z-H., You X-M. Screening tea varieties for nitrogen efficiency // *J. Plant Nutr*. 2017. Vol. 40. P. 1797–1804. DOI: 10.1080/01904167.2016.1193605.
23. Ohkubo Y., Tanaka M., Tabata R., Ogawa-Ohnishi M., Matsubayashi Y. Shoot-to-root mobile polypeptides involved in systemic regulation of nitrogen acquisition // *Nat. Plants*. 2017. Vol. 3. Art. No. 17029. DOI: 10.1038/nplants.2017.29.
24. Ruan L., Wei K., Li J., He M., Wu L., Aktar S., Wang L., Cheng H. Responses of tea plants (*Camellia sinensis*) with different low-nitrogen tolerances during recovery from nitrogen deficiency // *J Sci Food Agric*. 2022. Vol. 102(4). P. 1405–1414. DOI: 10.1002/jsfa.11473.
25. Liu X., Hu B., Chu C. Nitrogen assimilation in plants: current status and future prospects // *J. of Genetics and Genomics*. 2022. Vol. 49. P. 394–404. DOI: 10.1016/j.jgg.2021.12.006.
26. Xin W., Zhang J., Yu Y., Tian Y., Li H., Chen X., Li W., Liu Y., Lu T., He B., Xiong Y., Yang Z., Xu T., Tang W. Root microbiota of tea plants regulate nitrogen homeostasis and theanine synthesis to influence tea quality // *Current Biology*. 2024. Vol. 34. P. 868–880. DOI: 10.1016/j.cub.2024.01.044.
27. Li F., Li H., Dong C., Yang T., Zhang S., Bao S., Wan X., Zhang Z. Theanine transporters are involved in nitrogen deficiency response in tea plant (*Camellia sinensis* L.) // *Plant Signaling & Behavior*. 2020. Vol. 15. Iss. 3. Art. No. e1728109. DOI: 10.1080/15592324.2020.1728109.
28. Chen Z., Wang Z., Yuan H., He N. From tea leaves to factories: a review of research progress in L-theanine biosynthesis and production // *J. Agric. Food Chem*. 2021. Vol. 69(4). P. 1187–1196. DOI: 10.1021/acs.jafc.0c06694.
29. Lin S., Chen Z., Chen T., Deng W., Wan X., Zhang Z. Theanine metabolism and transport in tea plants (*Camellia sinensis* L.): advances and perspectives // *Critical Reviews in Biotechnology*. 2022. Vol. 43(3). P. 327–341. DOI DOI.org/10.1080/07388551.2022.2036692.
30. Малюкова Л.С., Великий А.В. Регуляторное действие азота на образование и накопление вторичных метаболитов у разных генотипов *Camellia Sinensis* (L.) // Вестник Московского университета. Серия 17: Почвоведение. 2024. № 1. С. 61–69. DOI: 10.55959/MSU0137-0944-17-2024-79-1-61-69.
31. Mohanpuria P., Kumar V., Yadav S. K. Tea caffeine: metabolism, functions, and reduction strategies // *Food Sci. Biotechnol*. 2010. Vol. 19. P. 275–287. DOI: 10.1007/s10068-010-0041-y.
32. Притула З. В., Бехтерев В. Н., Малюкова Л. С. Влияние мезоудобрений (Ca, Mg) на содержание кофеина в чайном растении в условиях влажных субтропиков России // Субтропическое и декоративное садоводство. 2015. № 54. С. 185–192.
33. Hernaandez I., Alegre L., Munne-Bosch S. Enhanced oxidation of flavan3-ols and proanthocyanidin accumulation in water-stressed tea plants // *Phytochemistry*. 2006. Vol. 67. P. 1120–1126. DOI: 10.1016/j.phytochem.2006.04.002.
34. Akola R., Ravishankar G. A. Influence of abiotic stress signals on secondary metabolites in plants // *Plant Signaling & Behavior*. 2011. Vol. 6. Iss. 11. P. 1720–1731. DOI: 10.4161/psb.6.11.17613.
35. Lin Z. H., Chen C. S., Zhong Q. S., Ruan Q. C., Chen Z. H., You X. M., Shan R. Y., Li X. L. The GC-TOF/MS-based Metabolomic analysis reveals altered metabolic profiles in nitrogen deficient leaves and roots of tea plants (*Camellia sinensis*) // *BMC Plant Biol*. 2021. Vol. 21. Art. No. 506. DOI: 10.1186/s12870-021-03285-y.

36. Huang H., Yao Q., Xia E., Gao L. Metabolomics and transcriptomics analyses reveal nitrogen influences on the accumulation of flavonoids and amino acids in young shoots of tea plant (*Camellia sinensis* L.) associated with tea flavor // J Agric Food Chem. 2018. Vol. 66 (37). P. 9828–9838. DOI: 10.1021/acs.jafc.8b01995.
37. Wang W., Xin H., Wang M., Ma Q., Wang L., Kaleri N. A., Wang Y., Li X. Transcriptomic analysis reveals the molecular mechanisms of drought-stress-induced decreases in *Camellia sinensis* leaf quality // Front Plant Sci. 2016. Vol. 7. Art. No. 385. DOI: 10.3389/fpls.2016.00385.
38. Джавелидзе Ц. А. Результаты изучения фенольных соединений по элементам чайной флешы // Субтропические культуры. 1978. № 2–3. С. 209–211.
39. Малюкова Л. С., Цюпко Т. Г., Притула З. В., Воронова О. Б., Гуцаева К. С., Великий А. В. Состав и содержание флавоноидов в готовом чае, выращенном в условиях Черноморского побережья Краснодарского края // сборник научных статей по материалам X Международного симпозиума «Фенольные соединения: фундаментальные и прикладные аспекты». М.: ИФР РАН, 2018. С. 272–277.
40. Джиджишвили Г. А., Гугушвили Т. А., Хурцидзе Г. А., Цанава В. П. Фенольные соединения чайного сырья сорта Колхида // Субтропические культуры. 1984. № 1. С. 39–43.

References

1. Karuppusamy S. A review on trends in production of secondary metabolites from higher plants by *in vitro* tissue, organ and cell cultures // J Med. Plants Res. 2009. Vol. 3. P.1222–1239. DOI: 10.5897/JMPR.9000026.
2. Gaurav N., Komal, Juyal P., Tyagi M., Chauhan N., Kumar A. A review on *in vitro* propagation of medicinal plants // Journal of Pharmacognosy and Phytochemistry. 2018. Vol. 7 (6). P. 2228–2231.
3. Sunaina N. A., Singh N. B. PEG imposed water deficit and physiological alterations in hydroponic cabbage // Iranian Journal of Plant Physiology. 2016. Vol. 6(2). P. 1651–1658.
4. Osmolovskaya N., Shumilina J., Kim A., Didio A., Grishina T., Bilova T., Keltsieva O. A., Zhukov V., Tikhonovich I., Tarakhovskaya E., Frolov A., Wessjohann L.A. Methodology of drought stress research: experimental setup and physiological characterization// International Journal of Molecular Sciences. 2018. Vol. 19 (12). P. 4089–4114. DOI: 10.3390/ijms19124089.
5. Gvasalia M. V., Samarina L. S., Malyukova L. S., Malyarovskaya V. I., Rakhmangulov R. S., Koninskaya N.G., Platonova N.B., Pashchenko O.I. Effect of mannitol on the growth and physiological parameters of micropropagated tea (*Camellia sinensis* (L) O. Kuntze) plants *in vitro* // The Bulletin of Michurinsky State Agrarian University. 2019. No. 4(59). P. 49–53.
6. Malyukova L. S., Nechaeva T. L., Zubova M. Yu., Gvasalia M. V., Koninskaya N. G., Zagoskina N. V. Physiological and biochemical characteristics of tea (*Camellia sinensis* L.) microshoots *in vitro*: the norm, osmotic stress, and effect of calcium // Sel'skokhozyaistvennaya Biologia [Agricultural Biology]. 2020. Vol. 55. No. 5. P. 970–980. DOI: 10.15389/agrobiol.2020.5.970eng.
7. Piwowarczyk B., Kamińska I., Rybiński W. Influence of PEG generated osmotic stress on shoot regeneration and some biochemical parameters in *Lathyrus* culture // Czech Journal of Genetics and Plant Breeding. 2014. Vol. 50(2). P. 77–83. DOI: 10.17221/110/2013-cjgpb.
8. Gelmesa D., Dechassa N., Mohammed W., Gebre E., Monneveux P., Bündig C., Winkelmann T. *In vitro* screening of potato genotypes for osmotic stress tolerance // Open Agriculture. 2017. Vol. 2(1). P. 308–316. DOI: 10.1515/opag-2017-0035.
9. Gvasalia M.V. Selection for dry resistance of somatic clones of tea plants (*Camellia sinensis* (L.) O. Kuntze) in *in vitro* culture // New technologies. 2020. No. 3. P. 117–124. DOI: 10.24411/2072-0920-2020-10313.
10. Zeng L., Zhou X., Liao Y., Yang Z. Roles of specialized metabolites in biological function and environmental adaptability of tea plant (*Camellia sinensis* L.) as a metabolite studying model // Journal of Advanced Research. 2021. Vol. 34. P. 159–171. DOI: 10.1016/j.jare.2020.11.004.
11. Fang R., Redfern S.P., Kirkup D., Porter E. A., Kite G. C., Terry L. A., Berry M. J., Simmonds M. S. J. Variation of theanine, phenolic, and methylxanthine compounds in 21 cultivars of *Camellia sinensis* harvested in different seasons // Food Chemistry. 2017. Vol. 220. P. 517–526. DOI: 10.1016/j.foodchem.2016.09.047.
12. Sun L., Liu Y., Wu L., Liao H. Comprehensive analysis revealed the close relationship between N/P/K status and secondary metabolites in tea leaves // ACS Omega. 2019. Vol. 4. P. 176–184. DOI: 10.1021/ACSOMEGA.8B02611.
13. Gong A. D., Lian S. B., Wu N. N., Zhou Y-J., Zhao S-Q., Zhang L-M., Cheng L., Yuan H-Y. Integrated transcriptomics and metabolomics analysis of catechins, caffeine and theanine biosynthesis in tea

plant (*Camellia sinensis*) over the course of seasons // BMC Plant Biology. 2020. Vol. 20. Art. No. 294. DOI: 10.1186/s12870-020-02443-y.

14. Liu M.-Y., Burgos A., Zhang Q., Tang D., Shi Y., Ma L., Yi X., Ruan J. Analyses of transcriptome profiles and selected metabolites unravel the metabolic response to NH₄⁺ and NO₃⁻ as signaling molecules in tea plant (*Camellia sinensis* L.) // Sci. Hortic. 2017. Vol. 218. P. 293–303. DOI: 10.1016/J.SCIENTA.2017.02.036.

15. Ruan L., Wei K., Wang L. Y., Cheng H., Wu L., Li H. Characteristics of free amino acids (the quality chemical components of tea) under spatial heterogeneity of different nitrogen forms in tea (*Camellia sinensis*) plants // Molecules. 2019. Vol. 24. Art. No. 415. DOI: 10.3390/molecules24030415.

16. Ruan J., Haerdter R., Gerendás J. Impact of nitrogen supply on carbon/ nitrogen allocation: a case study on amino acids and catechins in green tea (*Camellia sinensis* (L.) O. Kuntze) plants // Plant Biol. 2010. Vol. 12. P. 724–734. DOI: 10.1111/j.1438-8677.2009.00288.x.

17. Malyukova L. S. Optimization of soils fertility and use of mineral fertilizers at tea cultivation in Russia. Sochi: All-Russian Scientific and Research Institute of Floriculture and Subtropical Crops of the Russian Academy of Agricultural Sciences, 2014. 416 p.

18. Wang H., Zhang H., Zhao Y., Xu R.K. Soil acidification of alfisols influenced by nitrate and ammonium nitrogen level in tea plantation // Int J Agric. Biol. Eng. 2018. Vol. 11(4). P. 168–172.

19. Gvasalia M. V. Clonal micropropagation of tea plants (*Thea sinensis* L.) *in vitro* // Horticulture and Viticulture. 2013. No. 4. P. 20–22.

20. Ginzburg K. E., Shcheglova G. M., Vulfius E. V. Accelerated method of burning soils and plants // Pochvovedenie. 1963. No. 5. P. 89–96.

21. Nechaeva T. L., Zubova M. Yu., Malyukova L. S., Gvasalia M. V., Koninskaya N.G., Zagorskina N.V. Adaptation of *in vivo* and *in vitro* propagated *Camellia sinensis* (L.) Kuntze plants to the action of calcium // Subtropical and ornamental horticulture. 2021. No. 78. P. 66–76. DOI: 10.31360/2225-3068-2021-78-66-76.

22. Chen C. S., Zhong Q. S., Lin Z. H., Yu W.-Q., Wang M.-K., Chen Z.-H., You X.-M. Screening tea varieties for nitrogen efficiency // J. Plant Nutr. 2017. Vol. 40. P. 1797–1804. DOI: 10.1080/01904167.2016.1193605.

23. Ohkubo Y., Tanaka M., Tabata R., Ogawa-Ohnishi M., Matsubayashi Y. Shoot-to-root mobile polypeptides involved in systemic regulation of nitrogen acquisition // Nat. Plants. 2017. Vol. 3. Art. No. 17029. DOI: 10.1038/nplants.2017.29.

24. Ruan L., Wei K., Li J., He M., Wu L., Aktar S., Wang L., Cheng H. Responses of tea plants (*Camellia sinensis*) with different low-nitrogen tolerances during recovery from nitrogen deficiency // J Sci Food Agric. 2022. Vol. 102(4). P. 1405–1414. DOI: 10.1002/jsfa.11473.

25. Liu X., Hu B., Chu C. Nitrogen assimilation in plants: current status and future prospects // J. of Genetics and Genomics. 2022. Vol. 49. P. 394–404. DOI: 10.1016/j.jgg.2021.12.006.

26. Xin W., Zhang J., Yu Y., Tian Y., Li H., Chen X., Li W., Liu Y., Lu T., He B., Xiong Y., Yang Z., Xu T., Tang W. Root microbiota of tea plants regulate nitrogen homeostasis and theanine synthesis to influence tea quality // Current Biology. 2024. Vol. 34. P. 868–880. DOI: 10.1016/j.cub.2024.01.044.

27. Li F., Li H., Dong C., Yang T., Zhang S., Bao S., Wan X., Zhang Z. Theanine transporters are involved in nitrogen deficiency response in tea plant (*Camellia sinensis* L.) // Plant Signaling & Behavior. 2020. Vol. 15. Iss. 3. Art. No. e1728109. DOI: 10.1080/15592324.2020.1728109.

28. Chen Z., Wang Z., Yuan H., He N. From tea leaves to factories: a review of research progress in L-theanine biosynthesis and production // J. Agric. Food Chem. 2021. Vol. 69(4). P. 1187–1196. DOI: 10.1021/acs.jafc.0c06694.

29. Lin S., Chen Z., Chen T., Deng W., Wan X., Zhang Z. Theanine metabolism and transport in tea plants (*Camellia sinensis* L.): advances and perspectives // Critical Reviews in Biotechnology. 2022. Vol. 43(3). P. 327–341. DOI: 10.1080/07388551.2022.2036692.

30. Malyukova L. S., Velikiy A. V. Regulatory effect of nitrogen on the formation and accumulation of secondary metabolites in different genotypes of *Camellia Sinensis* (L.) Kuntze // Lomonosov Soil Science Journal 2024. No. 1. P. 61–69. DOI: 10.55959/MSU0137-0944-17-2024-79-1-61-69.

31. Mohanpuria P., Kumar V., Yadav S.K. Tea caffeine: metabolism, functions, and reduction strategies // Food Sci. Biotechnol. 2010. Vol. 19. P. 275–287. DOI: 10.1007/s10068-010-0041-y.

32. Pritula Z. V., Bekhterev V. N., Malyukova L. S. Effect of meso-fertilizers (Ca, Mg) on caffeine content in tea plant in Russian humid subtropics // Subtropical and ornamental horticulture. 2015. No. 54. P. 185–192.

33. Hernaandez I., Alegre L., Munne-Bosch S. Enhanced oxidation of flavan3-ols and proanthocyanidin accumulation in water-stressed tea plants // Phytochemistry. 2006. Vol. 67. P. 1120–1126. DOI: 10.1016/j.phytochem.2006.04.002.

34. Akola R., Ravishankar G. A. Influence of abiotic stress signals on secondary metabolites in plants // *Plant Signaling & Behavior*. 2011. Vol. 6. Iss. 11. P. 1720–1731. DOI: 10.4161/psb.6.11.17613.
35. Lin Z. H., Chen C. S., Zhong Q. S., Ruan Q. C., Chen Z. H., You X. M., Shan R. Y., Li X. L. The GC-TOF/MS-based metabolomic analysis reveals altered metabolic profiles in nitrogen deficient leaves and roots of tea plants (*Camellia sinensis*) // *BMC Plant Biol*. 2021. Vol. 21. Art. No. 506. DOI: 10.1186/s12870-021-03285-y.
36. Huang H., Yao Q., Xia E., Gao L. Metabolomics and transcriptomics analyses reveal nitrogen influences on the accumulation of flavonoids and amino acids in young shoots of tea plant (*Camellia sinensis* L.) associated with tea flavor // *J Agric Food Chem*. 2018. Vol. 66 (37). P. 9828–9838. DOI: 10.1021/acs.jafc.8b01995.
37. Wang W., Xin H., Wang M., Ma Q., Wang L., Kaleri N.A., Wang Y., Li X. Transcriptomic analysis reveals the molecular mechanisms of drought-stress-induced decreases in *Camellia sinensis* leaf quality // *Front Plant Sci*. 2016. Vol. 7. Art. No. 385. DOI: 10.3389/fpls.2016.00385.
38. Javelidze T.A. Results of the study of phenolic compounds based on the elements of tea flush // *Subtropical cultures*. 1978. No. 2–3. P. 209–211.
39. Malyukova L. S., Tsyupko T. G., Pritula Z. V., Voronova O. B., Gushchaeva K. S., Velikiy A. V. Composition and content of flavonoids in the finished tea, grown in the Black Sea coast of Krasnodar Territory // *Phenolic compounds: functional role in plants: collection of scientific articles on the materials of the X International Symposium “Phenolic compounds: fundamental and applied aspects”*. Moscow: PRESS-BOOK.RU, 2018. P. 272–277.
40. Dzhidzhieshvili G. A., Gugushvili T. A., Khurtsidze G. A., Tsanova V. P. Phenolic compounds of tea raw materials of the Kolhida variety // *Subtropical cultures*. 1984. No. 1. P. 39–43.

UDC 581.19:58.083:633.72

Malyukova L. S., Gvasalia M. V., Matskiv A. O., Koninskaya N. G., Shkhalakhova R. M.
EFFECT OF THE PRESENCE AND ABSENCE OF NITROGEN IN THE NUTRITION MEDIUM ON THE BIOCHEMICAL CHARACTERISTICS OF CALLUS AND MICROSHOOTS OF TEA (*CAMELLIA SINENSIS* L.) IN VITRO

Summary. *The nitrogen supply is an important factor determining the yield and quality of agricultural crops. Many studies on various crops, including tea (*Camellia sinensis* L.), are devoted to solving this problem, which is relevant in connection with the general deficiency of nitrogen in soils. The mechanisms of adaptation of tea plants to nitrogen deficiency, based on the formation and accumulation of a number of secondary metabolites in the roots and leaves of tea under in vivo conditions, have been the subject of considerable research. However, in vitro responses at the cellular and tissue levels are not sufficiently studied, while it can provide core mechanisms of plant adaptation to nitrogen deficiency. The aim of the work was to study the biochemical parameters of tea calli and microshoots cultivated in vitro under nitrogen deficiency, in comparison to those cultivated under optimal conditions. The content of nitrogen and a number of specialized organic components, namely catechins, flavanols, alkaloids and theanine were evaluated. It was found that tea microshoots cultivated in vitro did not accumulate theanine (up to 1 mg/g), while the content of caffeine and catechins was significantly higher in comparison to the calli in the control variant (2–3 and 10–14 times, respectively). In response to nitrogen deficiency, 3- to 4-fold decrease in theanine content was observed in calli; the most pronounced reduction was in the cv. ‘Kolkhida’. The formation and accumulation of caffeine in tea calli and microshoots also slowed down significantly (2–3 folds) under nitrogen deficiency. The content of catechins in tea microshoots and calli was less affected by nitrogen. Moreover, in tea microshoots it was relatively stable, while in calli it varied depending on the initial state and genotype.*

Keywords: *Camellia sinensis* L., in vitro, microshoots, callus, nitrogen deficiency, catechins, theanine, caffeine.

Малюкова Людмила Степановна, доктор биологических наук, профессор РАН, главный научный сотрудник лаборатории агрохимии и почвоведения ФГБУН «Федеральный исследовательский центр «Субтропический научный центр Российской академии наук», 354002, Россия, Краснодарский край, г. Сочи, ул. Яна Фабрициуса, 2/28, e-mail: malukovals@mail.ru.

Гвасалия Майя Валерьяновна, кандидат биологических наук, старший научный сотрудник лаборатории биотехнологии ФГБУН «Федеральный исследовательский центр «Субтропический научный центр Российской академии наук», 354002, Россия, Краснодарский край, г. Сочи, ул. Яна Фабрициуса, 2/28, e-mail: m.v.gvasaliya@mail.ru

Мацькив Александра Олеговна, младший научный сотрудник лаборатории молекулярно-генетических исследований ФГБУН «Федеральный исследовательский центр «Субтропический научный центр Российской академии наук», 354002, Россия, Краснодарский край, г. Сочи, ул. Яна Фабрициуса, 2/28, e-mail: matskiv_a@mail.ru.

Конинская Наталья Григорьевна, младший научный сотрудник лаборатории молекулярно-генетических исследований ФГБУН «Федеральный исследовательский центр «Субтропический научный центр Российской академии наук», 354002, Россия, Краснодарский край, г. Сочи, ул. Яна Фабрициуса, 2/28, e-mail: natakoininskaya@mail.ru.

Шхалахова Русет Мадиновна, младший научный сотрудник лаборатории молекулярно-генетических исследований ФГБУН «Федеральный исследовательский центр «Субтропический научный центр Российской академии наук», 354002, Россия, Краснодарский край, г. Сочи, ул. Яна Фабрициуса, 2/28, e-mail: shhalahova1995@mail.ru.

Malyukova Lyudmila Stepanovna, Dr. Sc. (Biol.), Professor of the Russian Academy of Sciences, chief researcher of the Laboratory of agrochemistry and soil science, Federal Research Center “Subtropical Scientific Center of the Russian Academy of Sciences”, 2/28, Yana Fabritsiusa str., Sochi, Krasnodar Territory, 354002, Russia; e-mail: malukovals@mail.ru.

Gvasalia Maya Valeryanovna, Cand. Sc. (Biol), senior researcher of the Laboratory of biotechnology, Federal Research Center “Subtropical Scientific Center of the Russian Academy of Sciences”, 2/28, Yana Fabritsiusa str., Sochi, Krasnodar Territory, 354002, Russia; e-mail: m.v.gvasaliya@mail.ru.

Matskiv Aleksandra Olegovna, junior researcher of the Laboratory of molecular genetic research, Federal Research Center “Subtropical Scientific Center of the Russian Academy of Sciences”, 2/28, Yana Fabritsiusa str., Sochi, Krasnodar Territory, 354002, Russia; e-mail: matskiv_a@mail.ru.

Koninskaya Natalya Grigorievna, junior researcher of the Laboratory of molecular genetic research, Federal Research Center “Subtropical Scientific Center of the Russian Academy of Sciences”, 2/28, Yana Fabritsiusa str., Sochi, Krasnodar Territory, 354002, Russia; e-mail: natakoininskaya@mail.ru

Shkhalakhova Ruset Madinovna, junior researcher of the Laboratory of molecular genetic research, Federal Research Center “Subtropical Scientific Center of the Russian Academy of Sciences”, 2/28, Yana Fabritsiusa str., Sochi, Krasnodar Territory, 354002, Russia; e-mail: shhalahova1995@mail.ru

Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда № 22-16-00058 «Исследование генетических механизмов биосинтеза катехинов, кофеина, теанина у мутантных генотипов чая в условиях дефицита азотного питания in vitro и in vivo».

Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.

Настоящая статья не содержит каких-либо исследований с участием людей и животных в качестве объектов исследований.

Дата поступления в редакцию – 18.06.2024.

Дата принятия к печати – 29.07.2024.